

DÓ, RÉ, MI, F(R)Á-ÇÕES: uma experiência com a rotação por estações

Yasmim Julieta Silva
Universidade Federal de Ouro Preto
Yasmim.julieta@aluno.ufop.edu.br

Pablo Farias Wenceslau
Universidade Federal de Ouro Preto
Pablo.wenceslau@aluno.ufop.edu.br

Resumo: O presente relato de experiência apresenta uma proposta de rotação por estações elaborada para uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental e aplicada em uma turma de seis estudantes de mestrado de uma universidade pública mineira. A sequência de tarefas objetiva abordar o conceito de soma de frações ao passo que integra discussões acerca da música. Nesse sentido, objetiva-se apresentar uma possibilidade que articula a utilização da metodologia rotação por estações, a temática de música e um tema de matemática. A proposta emergiu das discussões realizadas em uma disciplina de Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem de um Mestrado Acadêmico em Educação Matemática. Apresenta-se a estratégia da rotação por estações por meio de tarefas que envolvem soma de frações através de conceitos musicais. Observou-se que a utilização da metodologia, atrelada à música, intensificou o interesse da turma pela atividade e despertou suas curiosidades sobre as relações entre a matemática e conhecimentos musicais. Desse modo, a tarefa apresentada neste documento mostrou a relevância em trabalhar diferentes linguagens para o ensino de frações.

Palavras-chave: Rotação por estações; Música; Frações.

1. A melodia do contexto

Este relato foi motivado pela proposta da disciplina de Metodologias Ativas ofertada como optativa no curso de Mestrado Acadêmico em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Além das discussões teóricas sobre as especificidades das variadas Metodologias Ativas para o ensino de Matemática, este relato de experiência é produzido através de um trabalho da disciplina que sugeriu a vivência das metodologias estudadas. Os autores deste relato escolheram elaborar e implementar uma tarefa envolvendo a Metodologia Ativa Rotação por estações.

A estratégia adotada para realizar a proposta no prazo estipulado pela disciplina, foi aplicá-la com seis mestrandos da Universidade onde a disciplina é oferecida. Para diversificar os participantes – majoritariamente professores de Matemática – foi convidado um mestrando em Evolução Crustal (Geologia) para compor o grupo.

Embora as tarefas não tenham sido aplicadas ao público-alvo para o qual foram originalmente elaboradas, sua realização com estudantes de Mestrado revelou informações interessantes. Destacam-se, entre elas, aspectos relacionados ao desenvolvimento da linguagem e escrita musical e a usabilidade dessas noções para a aprendizagem em Matemática.

Portanto, o presente relato tem por objetivo apresentar uma proposta da utilização da Rotação por estações atrelada ao ensino de Matemática e Música, especificamente, a linguagem e escrita musical como subsídio para aprendizagem do tema frações. Devido ao público escolhido serem estudantes da pós-graduação e professores de Matemática nossos dados se concentraram nas reflexões deles acerca da linguagem e escrita musical na aprendizagem de frações. A seguir enunciamos aspectos que abordam a importância em relacionar a Matemática e Música durante o ensino na escolarização básica.

2. Partituras pedagógicas e legais

A articulação entre música e matemática favorece significativamente o aprendizado desta última por diversas razões. Além de contribuir para a motivação e o prazer no estudo da disciplina, conforme já apontado por Tapia Sartori e Faria (2020), essa integração permite explorar estruturas comuns entre as duas áreas. Como destaca Devlin (2000), “a música e a matemática compartilham estruturas profundas. Ambas envolvem padrões, simetrias e ritmo. Incorporar música à matemática pode ativar regiões cerebrais semelhantes e facilitar a compreensão abstrata.” (Devlin, 2000, n.p.). Essa perspectiva é reforçada por Lorieri (2007), ao afirmar que “ao integrar a música ao ensino da matemática, ampliamos a capacidade de abstração do aluno e tornamos o conteúdo mais atrativo e contextualizado.” (Lorieri, 2007, n.p.)

Além das diversas vantagens exemplificadas acima, abordar a música no processo de escolarização básica é obrigatório e está previsto na lei 11.769/2008. Segundo a ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical (2013) o presidente Lula sancionou no dia 18 de agosto de 2008, a Lei Nº 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica.

No próximo tópico é explicado brevemente a metodologia utilizada neste relato e que conduziu o desenvolvimento das tarefas.

3. A Rotação por estações e o seu acorde

A Rotação por estações consiste na criação de uma espécie de circuito em sala de aula. Cada etapa é chamada por estação e em cada uma delas é disponibilizada uma tarefa diferente, mas que siga o mesmo fio condutor. Neste trabalho, o fio condutor das tarefas foram a música e as frações, mais especificamente conceitos básicos de teoria musical, envolvendo sua história, elementos da partitura, tempo, além de conceitos envolvendo frações, suas propriedades, operações entre outros.

Uma característica da rotação é colocar os(as) participantes em posições diferentes, e, conseqüentemente, que demandam conhecimentos distintos. Alguns dos conceitos e/ou termos exigidos para resolver as atividades podem não ser de conhecimento de alguns participantes em determinado momento da rotação, mas esses conhecimentos são previstos para serem mobilizados em outras estações da rotação.

Realizar a Rotação por estações envolve uma série de vantagens, como: estimular a curiosidade, desenvolvimento da criatividade e organização, desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas, construir seu próprio conhecimento e estimular uma visão sistêmica do problema ao mesmo tempo em que ele é analisado por partes em cada estação, desenvolver a autonomia dos estudantes entre outros.

4. Entre notas e números

As tarefas referentes a cada estação foram inspiradas na dissertação de mestrado de Junior (2015). Foram elaboradas três estações, com propostas diferentes em cada uma delas, com um tempo de 30 minutos para cada. As estações foram dispostas em ambientes afastados uma das outras, mas no mesmo local, para que cada grupo pudesse se concentrar na rotação que estava fazendo.

A rotação por estações foi desenvolvida com um grupo citado anteriormente. Para iniciar as tarefas, o grupo de discentes do mestrado foi dividido em três duplas – Lá¹ e Sol; Ré e Fá; e Mi e Si – e foi pedido a eles que escolhessem um número de um a três para que representasse sua estação. A dupla Mi e Si percorreram, respectivamente, pelas estações 1, 2 e 3; Lá e Sol pelas estações 2, 3 e 1; e Ré e Fá pelas estações 3, 1 e 2. Foi solicitado que cada dupla tivesse em mãos lápis e borracha para realizar as tarefas. O restante dos

¹ Foi utilizado notas musicais para representar os discentes e preservar seus anonimatos.

materiais (folhas e notebook) foi disponibilizado pela autora. As tarefas e as respectivas produções de significados dos participantes serão apresentadas a seguir.

As tarefas da primeira estação (Figura 1) conta com problemas contextualizados sobre frações, suas operações e música, a fim de trazer o conteúdo matemático de forma introdutória. Nesta estação o propósito foi trabalhar noções envolvendo os conceitos de frações (suas propriedades e operações), proporções e musicais (ex. compasso e partituras musicais).

Figura 1 – Tarefa da primeira estação

1. Laura é violinista e decide dividir o seu tempo de estudo em frações para melhorar suas habilidades. Ela estuda:
 - $\frac{2}{5}$ do tempo total para praticar escalas
 - $\frac{1}{3}$ do tempo total para praticar uma música específica
 - O restante para ler partituras.
 - a) Qual é a fração do tempo total que Laura utiliza para ler partituras?
 - b) Se Laura estudou 1 hora, quanto tempo ela dedicou a cada atividade?
 - c) Laura acha que está com pouco tempo para se dedicar a leitura de partituras, como você acha que ela poderia dividir novamente seu tempo, em frações, para que ela possa se dedicar mais à essa parte de seu estudo?
2. Uma música possui 12 compassos e, em alguns momentos, o ritmo é repetido.
 - a) Em um trecho, $\frac{1}{4}$ da música é repetido duas vezes. Quantos compassos são repetidos?
 - b) Se o trecho de $\frac{1}{4}$ é tocado três vezes, quantos compassos no total o trecho é tocado?

Fonte: Autoria própria.

Observemos, agora, uma produção de significados dos participantes para essa tarefa.

Na sala de realização das estações, diante de um celular que gravava o áudio, os participantes revelaram facilidades para resolver os problemas que relacionavam o tema matemático. A dupla Si e Mi, que iniciou nesta estação tiveram dificuldades para realizar a questão 2. Durante a leitura do enunciado da atividade de número 2, os participantes tiveram o seguinte diálogo:

Si: Eu não sei nada disso, de música.

Mi: Nem eu.

Si: O que tem haver o compasso. O que é compasso?

Mi: Alguma coisa de música.

Si: O que a repetição influencia no compasso, você sabe isso?

Mi: Não. Não faço a menor ideia. Eu resolveria assim: faria um quarto vezes dois e multiplicaria por 12.

Si: É, vamos fazer assim então. Porque é a matemática que a gente conhece, não sabemos nada de música. Eu não sei nem o que é compasso (Trecho da discussão ocorrida pela dupla Si e Mi durante a primeira estação).

Por não terem conhecimentos sobre a linguagem musical do que seria um compasso, a dupla resolveu a questão 2 considerando apenas os dados apresentados no enunciado (Figura 2), de maneira arbitrária e sem ter certeza de que estavam resolvendo

corretamente. Um compasso, na música, representa um agrupamento de notas musicas que formam uma unidade de tempo dentro de uma partitura.

Figura 2 - Resolução dos participantes Si e Mi à questão 2 da estação 1

Fonte: Registros dos participantes.

A dupla Mi e Si resolveram as alternativas a) e b) da questão 2 analogamente. Nas duas alternativas foram mobilizadas a mesma forma de resolução – a dupla somou a quantidade de vezes que $\frac{1}{4}$ da música é repetido e multiplicaram pela quantidade de compasso que a música possui. A primeira alternativa apresentou uma resposta incorreta, por outro lado, na segunda alternativa a resposta estava correta, contudo, percebe-se uma forma de resolução equivocada que, coincidentemente, resultou numa resposta correta. Pelo diálogo da dupla fica evidente que eles não sabiam o que era um compasso e tal informação era imprescindível para a resolução da questão. As outras duas duplas resolveram esta questão com facilidade, uma vez que passaram pela estação 3 antes da estação 1 e tiveram acesso ao conhecimento do que era um compasso musical.

A dupla Lá e Sol participou da estação 1 em última instância e já havia percorrido pelas estações 2 e 3. Enquanto estavam resolvendo as tarefas surgiram questionamentos relacionados aos conceitos de música, como, por exemplo:

Lá: Ia falar assim: Como que lê partitura? Ai, eu pensei: da mesma forma que eu leio planta [de casa] (Trecho da discussão ocorrida pela dupla Lá e Sol durante a primeira estação).

Essa fala mostra que as participantes parecem mobilizar curiosidades específicos sobre conceitos de música. Além disso, a participante relaciona a ação de ler uma partitura com um conhecimento específico de uma experiência que ela teve de ler a planta de uma casa. Apesar de ser compreendido que ler uma partitura não é análogo a ler a planta de uma casa, podemos considerar que esta atividade realizou um movimento de deixar a

participante curiosa para pensar em como seria a ação de ler uma partitura. Os conceitos matemáticos articulados pelos grupos 1, 2 e 3 nesta tarefa se relacionam com o conteúdo de frações, sendo eles: soma e subtração de frações; representação da fração em tempo, ou vice-versa; e multiplicação de fração por inteiro.

A tarefa da segunda estação (Figura 3) se trata de um vídeo intitulado “Pitágoras e a Música - Donald no País da Matemática” que tem duração de 5:13 minutos, e perguntas que relacionavam a Matemática e a Música. Nesta segunda estação, o propósito era proporcionar aos estudantes um breve contato com a história da Música e evidenciar suas relações com a Matemática.

Figura 3 – Tarefa da segunda estação

1- Vídeo

O vídeo a seguir traz um pouquinho da história da matemática e da música na Grécia Antiga, no tempo de Pitágoras. Além de muita música, o vídeo fala sobre a formação da escala musical que temos hoje, criada através de frações.

<https://youtube.com/watch?v=UrPEbQi3-U8&feature=shared>

2- Atividade

Com sua opinião, responda as perguntas a seguir:

- Você sabia, antes de assistir o vídeo, que a música era feita através de matemática?
- Você acha que a música pode ajudar a tornar a matemática mais interessante, assim como Donald achou?
- Você consegue pensar em outras situações em que a matemática e a música possam estar conectadas?

Fonte: Autoria própria.

A dupla Sol e Lá, durante a solução da segunda tarefa estabeleceu o seguinte diálogo:

Lá: Eu não sabia que a música era feita de matemática. Você sabia?

Sol: Que era feita, não. Eu percebia relações, mas não sabia que a música era feita (Trecho da discussão ocorrida pela dupla Lá e Sol durante a segunda estação).

Baseando-se nas respostas das outras duplas à questão, fica evidente que nenhum dos participantes percebiam que a música era feita de matemática, mas que a primeira apenas se relacionava com a segunda, conforme mostram as figuras 4 e 5.

Figuras 4 e 5: Resolução dos participantes Si e Mi e Ré e Fá à segunda estação, respectivamente.

2) Não sabia, embora o termo "8" já era usado para medir da música, porém não me atentei de que via-se na verdade algo relacionado a matemática.

Fonte: Autoria própria.

Duas duplas relataram que a música pode ajudar a tornar a matemática mais interessante, a partir dos seguintes argumentos:

Mi: Sim. Creio que a música pode tornar a matemática menos demonizada (Trecho da discussão ocorrida pela dupla Mi e Si durante a segunda estação).

Sol: Sim. É comum que as pessoas se familiarizem positivamente com a música, portanto, explorar a matemática por meio da música pode promover maior interação com o conteúdo matemático além de despertar o interesse do aluno (Trecho da discussão ocorrida pela dupla Lá e Sol durante a segunda estação).

No que diz respeito a trabalhar a matemática e a música em outros contextos, obtivemos a seguinte consideração,

Lá e Sol: Em relação ao conteúdo matemático, poderia ser trabalhada junto com a música, a probabilidade; geometria (formato dos instrumentos, espaços das cordas); álgebra (Trecho da discussão ocorrida pela dupla Lá e Sol durante a segunda estação).

Na terceira, e última estação (Figura 6), a primeira parte da tarefa traz um texto sobre a partitura musical, explica o que é um compasso e cada elemento presente na partitura. Na segunda parte, são propostas questões envolvendo problemas sobre a construção de partituras. Nesta estação, a proposta era que os estudantes realizassem operações – envolvendo frações ou não – a partir das notas presentes na partitura. Esperava-se que fossem capazes de relacionar a duração das notas com as frações correspondentes e soma-las, identificando assim a estrutura do compasso quatro por quatro. Não trouxemos a primeira parte da tarefa devido ao limite de páginas para a produção do texto.

Figura 6: Parte da tarefa 2 da terceira estação

2- Atividade

Agora que você já conhece mais sobre a estrutura de uma partitura, responda as questões abaixo:

1. [...]
2. Em uma peça musical com quatro compassos, você usa notas que são representadas por $1/2$, $1/4$ e $1/8$. Como calcular quantas de cada nota você pode usar em cada compasso?

Fonte: Autoria própria.

A análise apresentada neste texto se restringiu às resoluções da quarta questão. Tal restrição é justificada porque derivaram resoluções distintas entre as duplas. A dupla Ré e

Fá apresentaram três situações que fosse possível construir compassos com notas específicas (Figura 7). Para isso, utilizaram conceitos como multiplicação de fração.

Figura 7: Resolução dos participantes Ré e Fá à questão 4, referente as tarefas a estação 3

Fonte: Registros dos participantes.

Por outro lado, a dupla Si e Mi, ao invés de citar exemplos específicos como fizeram Ré e Fá, tentaram generalizar as situações (Figura 8).

Figura 8: Resolução dos participantes Mi e Sá à questão 4, referente as tarefas da estação 3

Fonte: Registros dos participantes.

Compreende-se que se os(as) participantes fossem estudantes do sétimo ano do ensino básico, provavelmente resoluções como a da dupla Si e Mi seriam mais raras de acontecer. Entretanto, com essa generalização, eles encontraram uma situação em que não seria possível construir um compasso com as características pré-definidas.

No próximo tópico apresenta-se um recorte das nossas considerações finais.

5. Coda² reflexiva

A proposta da Rotação por Estações foi enriquecedora uma vez que possibilitou colocar os(as) participantes num movimento de – sentirem-se desafiados por não possuírem conhecimentos para as estações que estavam – e – chegar na próxima estação e ter contato com atividades que poderiam mobilizar conhecimentos para as outras estações. Portanto, entendemos que a metodologia ativa Rotação por Estações propicia um momento de curiosidade aos participantes por possibilitar uma aprendizagem por etapas. Como algumas atividades exigem saber alguns conceitos que serão posteriormente explicados, isso pode desafiar quem está participando.

Ao analisar as resoluções das atividades constatamos que os participantes dos grupos utilizaram conhecimentos além da soma de frações, como subtrações, multiplicações, divisões com frações e generalizações algébricas. Apesar do grupo ser composto por estudantes de pós-graduação e o tema matemático ‘fração’ ter sido considerado com elementar para o grupo, conhecimentos conceituais musicais e das relações entre Matemática e Música puderam ser mobilizados. Por exemplo, os participantes, em sua maioria, não sabiam o que era um compasso e nem como ler uma partitura.

A linguagem utilizada nesta rotação foi cuidadosamente planejada e estruturada com o objetivo de atender às necessidades do público-alvo e favorecer sua compreensão. Todos os enunciados e etapas foram redigidos de forma adequada para uma turma de 7º ano, observando as normas de escrita e escrita matemática, mas com a devida flexibilidade para tornar o conteúdo mais acessível e estabelecer maior proximidade com os estudantes. A inserção da linguagem musical teve como propósito principal desenvolver os conhecimentos matemáticos trabalhados nas estações com base nos saberes musicais, uma vez que ao escolher tal estratégia, o professor pode ensinar de forma alegre, aguçar o olhar curioso e promover uma relação mais prazerosa dos estudantes com os conteúdos matemáticos (Camargos, 2010). Nos propusemos a tornar o aprendizado mais significativo utilizando a linguagem musical, pois quando empregada pode favorecer o desenvolvimento

² “Coda” é a seção final de uma composição musical.

do raciocínio lógico, da concentração, da percepção temporal e da criatividade (Borin, 2009).

Além disso, acreditamos que esta proposta, se fosse aplicada para uma turma de 7º ano, como era a intenção inicial, seriam necessárias adaptações, como, por exemplo: explicar o que significa compasso antes do início das tarefas e os conceitos matemáticos soma, subtração, multiplicação e divisão de frações.

Referências

BACICH, Lilian. Ensino Híbrido: Proposta de formação de professores para uso integrado das tecnologias digitais nas ações de ensino e aprendizagem. In: *Anais do Workshop de Informática na escola*. 2016. p. 679. Disponível em:

<http://www.brie.org/pub/index.php/wie/article/view/6875/4753>.

BORIN, Júlia. Ensino de matemática e música: uma abordagem interdisciplinar. *Revista Educação Matemática em Foco*, v. 12, n. 2, p. 33–45, 2009.

CAMARGOS, Chrisley Bruno Ribeiro. *Música e Matemática: a harmonia dos números revelada em uma estratégia de modelagem*. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2010. Disponível em: <https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2497>.

DEVLIN, Keith. The math gene: how mathematical thinking evolved and why numbers are like gossip. New York: *Basic Books*, 2000.

JUNIOR, A. *A importância da música como instrumento motivador para as aulas de matemática*. 2015. 61f. Dissertação (Mestrado profissional em matemática em rede nacional) - Instituto de Matemática, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2015.

LORIERI, Marcos Antônio. Matemática e música: uma possibilidade de articulação interdisciplinar. *Revista Educação Matemática em Foco*, v. 3, n. 5, p. 35-46, 2007.

TAPIA SARTORI, Alice Stephanie; FARIA, Juliano Espezim Soares. Problematizando as relações entre Matemática e Música na Educação Matemática. *Revista BOEM*, Florianópolis, v. 8, n. 17, p. 108–127, 2020. DOI: 10.5965/2357724X08172020108. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/boem/article/view/18204>.

VASCONCELOS, Andréia Miranda dos Santos; VASCONCELOS, Lucas da Silva; AMARAL, Sandra Regina do; DIAS, Tiago de Oliveira; ALMEIDA, Wálmisson Régis de. Matemática e Música no Ensino Médio: duas linguagens e uma sinfonia. *Revista Educação Pública*, v. 21, nº 36, 28 de setembro de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/36/matematica-e-musica-no-ensino-medio-duas-linguagens-e-uma-sinfonia>.